

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

O PAPEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIA NO COMBATE AO TRÁFICO MARÍTIMO DE PESSOAS.

Sabrina Medeiros

Sophia Suida

20 de agosto de 2025.

DOI: [10.5281/zenodo.17411549](https://doi.org/10.5281/zenodo.17411549)

Resumo

Este policy brief parte do reconhecimento de que o enfrentamento ao tráfico marítimo de pessoas requer mais do que soluções tecnológicas avançadas ou estratégias isoladas de segurança pública. Ele demanda a construção de arranjos interagência que articulem capacidades policiais, jurídicas, logísticas, aduaneiras, financeiras e comunitárias, levando em consideração a complexidade das redes criminosas que operam de forma convergente no espaço marítimo (Andreas & Greenhill, 2010).

Os argumentos aqui desenvolvidos apoiam-se em evidências de iniciativas regionais e internacionais, como o Project Turquesa (INTERPOL, n.d.-b), o Project CCISOM (INTERPOL, n.d.-a), a JIATF-South (n.d.) e as práticas bottom-up mapeadas no Sul Global (Organization of American States [OAS], 2024). Esses exemplos indicam que a inteligência artificial, quando aplicada de forma crítica e contextualizada, tem o potencial de amplificar a eficácia das respostas ao tráfico humano, mas apenas se for incorporada como ferramenta de apoio analítico, e não como substituta de capacidades institucionais ou comunitárias.

Ao enfatizar o papel das autoridades aduaneiras, a integração multiescalar de dados e o cruzamento entre dimensões logísticas, financeiras e operacionais, este documento sustenta que enfrentar o tráfico marítimo de pessoas exige um esforço coordenado orientado pelo desmantelamento das redes criminosas, e não pela intensificação da vigilância sobre populações migrantes. As contribuições do Sul Global, construídas sob condições de desigualdade histórica e escassez de recursos, oferecem lições relevantes para repensar modelos de governança que frequentemente privilegiam a transferência de pacotes tecnológicos do Norte Global sem considerar a adaptabilidade local (Taylor, 2023).

Antecedentes

O combate ao tráfico marítimo de pessoas ocorre em um contexto criminal profundamente interligado, no qual atividades ilícitas como tráfico de drogas, armas, contrabando de mercadorias e lavagem de ativos operam de forma convergente e interdependente (Andreas & Greenhill, 2010). Estudos sobre crime organizado na América Latina destacam que essas redes exploram as mesmas rotas, infraestruturas logísticas e circuitos financeiros, o que exige abordagens interagência capazes de romper com respostas fragmentadas e setoriais.

Iniciativas como o Project Turquoise, coordenado pela INTERPOL e UNODC, mostram como operações regionais que articulam polícia, promotores, aduanas e guardas costeiras podem gerar ganhos expressivos no desmantelamento de redes transnacionais, combinando capacitação técnica, análise criminológica e protocolos de proteção às vítimas (INTERPOL, n.d.). De forma semelhante, o modelo da JIATF-South exemplifica como a integração de diferentes esferas de governo e a partilha de inteligência podem elevar a eficácia das ações contra crimes organizados no mar, indo além do enfrentamento isolado de drogas ou migrantes (JIATF-South, n.d.).

No entanto, tanto a literatura europeia quanto análises críticas no campo da geopolítica migratória alertam para os riscos de importação acrítica de modelos do Norte Global (Taylor, 2023). A externalização de políticas de segurança, muitas vezes baseada em pacotes tecnológicos, tende a reforçar lógicas de securitização que recaem sobre fluxos migratórios e não sobre as redes criminosas propriamente ditas. Além disso, essas transferências tecnológicas podem gerar dependência institucional e reduzir a autonomia de países do Sul Global, limitando sua capacidade de desenvolver soluções próprias, ajustadas a seus contextos sociais, culturais e econômicos (Taylor, 2023).

Em contraste, práticas bottom-up desenvolvidas em países da América Latina e Caribe têm mostrado como redes locais, comunidades costeiras e agências nacionais conseguem construir respostas híbridas e inovadoras. Essas respostas articulam denúncia comunitária, monitoramento de campo e articulação interagência flexível, muitas vezes operando com baixos recursos, mas alcançando impactos significativos (Organization of American States [OAS], 2024). Nesse cenário, a inteligência artificial surge não como substituta de capacidades locais, mas como ferramenta de análise capaz de distinguir padrões de convergência criminal, interpretar dados complexos e auxiliar na formulação de intervenções mais eficazes e sensíveis ao contexto. A centralidade do Sul Global, portanto, não deve ser ignorada ou subordinada, mas reconhecida como fonte estratégica de conhecimento, inovação institucional e práticas adaptativas.

A literatura destaca, ainda, que, além das dificuldades operacionais, os desafios jurídicos representam um obstáculo significativo à cooperação internacional. Diferenças entre definições legais, penalidades e procedimentos processuais criam lacunas exploradas por redes criminosas, exigindo estratégias sofisticadas de harmonização e coordenação legal (Voicescu, 2024).

Plataformas como INTERPOL, SELEC, o Prüm Treaty e estruturas como Eurojust oferecem caminhos para mitigar esses problemas, mas sua eficácia depende de processos de comunicação rápida e confiança institucional entre os Estados.

Resultados

As evidências reunidas em diferentes contextos regionais apontam que a cooperação interagência eficaz é elemento indispensável para o enfrentamento do tráfico marítimo de pessoas e, mais amplamente, das redes criminosas transnacionais. O estudo de Igwe (2023) sobre o corredor Seme-Badagry, na fronteira Nigéria-Benim, mostra que a simples presença de múltiplas agências, como polícia federal, aduanas, imigração e forças armadas, não garante eficácia. Ao contrário, a ausência de clareza jurisdicional, a sobreposição de funções e os conflitos interinstitucionais tendem a gerar lacunas operacionais, vulnerabilidades e até oportunidades para práticas corruptas. Entretanto, quando há articulação efetiva, mesmo que limitada, surgem ganhos significativos, sobretudo no cruzamento de dados, na identificação de rotas ilícitas e no planejamento de operações com base em inteligência compartilhada.

Experiências latino-americanas reforçam esse diagnóstico. O Project Turquesa, da INTERPOL, promove operações conjuntas entre países do Caribe e da América Latina, reunindo polícias, aduanas, ministérios públicos e guardas costeiras para enfrentar tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. Essas operações se destacam não apenas pelo volume de interceptações realizadas, mas pela capacidade de integrar análise criminológica, treinamento técnico e protocolos de apoio humanitário (INTERPOL, n.d.). A JIATF-South, por sua vez, mostra como operações multiescalares, que unem forças militares e civis em colaboração transnacional, conseguem resultados expressivos ao articular ações no mar com investigações logísticas e financeiras em terra (JIATF-South, n.d.). No contexto brasileiro, estudos demonstram que as aduanas possuem um papel subexplorado na integração interagência, apesar de apresentarem potencial estratégico relevante em alinhamento com padrões internacionais (Medeiros et al., 2025).

Estudos no contexto europeu oferecem uma lente crítica adicional. Pesquisas destacam que, mesmo com marcos normativos avançados, a cooperação entre agências frequentemente se perde na fragmentação institucional e no foco excessivo no controle de fronteiras, em detrimento do desmantelamento de redes econômicas e logísticas.

Além disso, análises sobre a geopolítica das políticas antismuggling, como no caso canadense, alertam para o risco de que a transferência de capacidades e tecnologias para países do Sul Global resulte em dependência e reprodução de lógicas de securitização descontextualizadas (Taylor, 2023).

Um exemplo concreto é a operação conjunta realizada entre Romênia e Reino Unido, em que uma Joint Investigation Team permitiu a identificação, prisão e julgamento de membros de uma rede transnacional de tráfico sexual, bem como a libertação e apoio a vítimas (Voicescu, 2024). A integração entre promotores, polícias e especialistas de ambos os países foi fundamental para coletar e analisar evidências em tempo real, realizar interrogatórios via videoconferência e executar buscas coordenadas, ilustrando o potencial transformador das JITS quando bem implementadas.

A literatura sobre crime convergence ajuda a compreender por que respostas setoriais falham. Redes envolvidas em tráfico marítimo de pessoas frequentemente operam simultaneamente no tráfico de drogas, armas e ativos financeiros ilícitos, o que demanda abordagens que transcendam categorias criminais isoladas (Andreas & Greenhill, 2010). Nesse sentido, a inteligência artificial oferece um potencial diferenciado porque, ao invés de reforçar práticas de vigilância populacional, ela pode ser aplicada para identificar padrões ocultos de convergência criminal, cruzando informações logísticas, jurídicas e financeiras, e apoiando decisões estratégicas orientadas para o desmantelamento das organizações.

Finalmente, práticas bottom-up no Sul Global mostram que a eficácia não depende exclusivamente de investimentos tecnológicos, mas de processos de construção institucional que valorizem capacidades locais, articulação comunitária e inovação adaptativa. Essas práticas constituem um campo estratégico para o uso ético e eficaz da IA, que pode aprender com modelos locais, distingui-los de padrões importados e calibrar intervenções alinhadas às especificidades regionais (OAS, 2024).

Esse campo estratégico pode ser ampliado por meio da institucionalização de conhecimentos locais no desenho de sistemas de inteligência artificial. Em vez de automatizar a vigilância ou reproduzir modelos do Norte Global, é possível explorar abordagens bottom-up de IA, fundamentadas na aprendizagem a partir do contexto. Essas abordagens envolvem o desenho participativo com agentes alfandegários, trabalhadores portuários, pescadores e comunidades costeiras; a utilização de bases de dados localizadas que reflitam métodos regionais de tráfico,

falsificação documental e adaptação de rotas; e o estabelecimento de mecanismos de retroalimentação que permitam aos usuários humanos corrigir previsões e orientar o aprendizado dos modelos ao longo do tempo. A transparência pode ser reforçada por meio de colaborações em código aberto com universidades ou ONGs regionais, transformando a IA de uma ferramenta de controle em um instrumento de co-criação. A relevância de marcos colaborativos desse tipo é reforçada por operações recentes, como a coordenada pela Europol em julho de 2025, envolvendo 44 países, que resultou na prisão de 158 traficantes e na proteção de cerca de 1.200 vítimas. Esse exemplo ilustra o valor da integração entre bases de dados internacionais e plataformas de coordenação com inteligência contextual e contribuições bottom-up, potencializando impactos estratégicos.

Recomendações

À luz das evidências analisadas, recomenda-se que políticas de combate ao tráfico marítimo de pessoas priorizem estratégias interagência orientadas pela inteligência, sensíveis ao contexto e alinhadas aos princípios de direitos humanos. Primeiramente, é fundamental consolidar mecanismos de cooperação entre polícias, ministérios públicos, guardas costeiras, autoridades aduaneiras e organizações da sociedade civil, assegurando fluxos contínuos de informação e protocolos conjuntos de operação (INTERPOL, n.d.-b; JIATF-South, n.d.). Essa integração deve transcender categorias criminais isoladas e contemplar a lógica de crime convergence, de modo a enfrentar redes transnacionais que operam simultaneamente em tráfico humano, tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de ativos (Andreas & Greenhill, 2010).

Em segundo lugar, é essencial incorporar tecnologias de inteligência artificial como ferramentas de apoio analítico, e não como substitutas de capacidades institucionais locais. A IA deve ser empregada para distinguir padrões logísticos, financeiros e operacionais que caracterizam a convergência criminal, contribuindo para identificar redes, mapear fluxos e orientar decisões estratégicas. No entanto, seu uso deve estar ancorado em salvaguardas éticas robustas, com atenção à mitigação de vieses algorítmicos, à proteção de dados pessoais e à supervisão humana qualificada (Taylor, 2023).

Terceiro, recomenda-se fortalecer práticas bottom-up no Sul Global, apoiando a co-construção de soluções tecnológicas ajustadas às realidades locais. Em vez de exportar modelos do Norte Global de forma acrítica, políticas de cooperação

internacional devem investir em parcerias horizontais, , fomentando a inovação institucional e comunitária, promovendo autonomia tecnológica e garantindo que os países do Sul Global sejam não apenas receptores, mas também produtores e cocriadores de soluções (OAS, 2024).

Recomenda-se investir na criação e fortalecimento de equipes conjuntas de investigação (JITs), que permitam superar os entraves burocráticos da assistência jurídica mútua e agilizem a circulação de informações entre Estados. Além disso, destaca-se a importância de programas de treinamento para as polícias locais, capacitando agentes a reconhecer sinais de vitimização ocultos, especialmente quando envolvem populações estrangeiras vulneráveis (Voicescu, 2024). A inteligência artificial pode atuar como aliada no cruzamento de dados operacionais, jurídicos e financeiros, fortalecendo ainda mais essas estratégias integradas. É determinante também fortalecer os fluxos de informação e os protocolos operacionais entre autoridades aduaneiras, polícias, guardas costeiras e ministérios públicos, alinhando práticas locais a benchmarks internacionais (Medeiros et al., 2025), de modo a ampliar a capacidade de rastreamento financeiro e logístico das redes criminosas.

Finalmente, sugere-se ampliar os investimentos em capacitação técnica e jurídica, considerando a complexidade das operações no mar, em que o papel das autoridades aduaneiras é particularmente relevante. A formação de equipes mistas especializadas em crime financeiro, logístico e digital, como proposta no Project CCISOM, pode ampliar a capacidade de rastrear redes criminosas em suas múltiplas dimensões e garantir respostas mais eficazes e menos centradas na securitização migratória (INTERPOL, n.d.-a).

Considerações Finais

O enfrentamento ao tráfico marítimo de pessoas e às redes criminosas associadas depende da articulação entre capacidades institucionais, conhecimento local e o uso criterioso de tecnologias, como a inteligência artificial. As evidências analisadas mostram que a cooperação interagência precisa ser concebida não apenas como integração formal entre agências, mas também como construção prática de fluxos de informação, metodologias conjuntas e mecanismos de coordenação capazes de lidar com a complexidade das operações no mar, incluindo aspectos logísticos, financeiros e jurídicos.

A experiência acumulada em países do Sul Global revela que abordagens adaptativas, construídas a partir de práticas locais e articulação comunitária, conseguem resultados relevantes mesmo em contextos de escassez de recursos. Esse aprendizado não deve ser marginalizado em projetos internacionais que buscam incorporar IA ou outras inovações tecnológicas. Ao contrário, algoritmos e sistemas inteligentes só serão úteis se forem calibrados com dados contextuais, considerando padrões regionais e especificidades institucionais, e se forem concebidos com participação ativa dos atores locais.

A mera transferência de modelos do Norte Global tende a gerar efeitos colaterais significativos, como reforço de estratégias centradas no controle migratório, desvio de foco das estruturas criminosas e ampliação de dependências tecnológicas. Um caminho mais robusto passa pelo investimento em plataformas de trabalho conjunto, pela valorização de práticas bottom-up e pela construção de sistemas de inteligência que respondam às necessidades reais das operações marítimas, priorizando o desmantelamento de redes e a proteção das vítimas, sem ampliar desigualdades institucionais.

Referências

Andreas, P., & Greenhill, K. M. (Eds.). (2010). *Sex, drugs, and body counts: The politics of numbers in global crime and conflict*. Cornell University Press.

Igwe, D. O. (2023). Inter-agency collaboration against transnational crime and law enforcement within Seme Badagry border migration corridor example. *ESUT Journal of Social Sciences*, 8(1).

INTERPOL. (n.d.-a). Project CCISOM: New technologies. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Projects/Project-CCISOM-new-technologies>

INTERPOL. (n.d.-b). Project Turquoise. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Projects/Project-Turquesa>

Joint Interagency Task Force South (JIATF-South). (n.d.). Mission and achievements. Retrieved from <https://www.southcom.mil/About/Component-Commands/JIATF-South>

Medeiros, S., Corrêa, C., Moreira, W., & Cantarino, G. (2025). Navigating inter-agency collaboration and the integration of customs security: Insights from the Brazilian case. In *4th Maritime Security Conference Proceedings: Protection of Maritime Critical Infrastructures and the Seabed* (pp. 145–157). Maritime Security Centre of Excellence (MARSEC COE).

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2023). *Manual para la gestión segura de la movilidad humana y la identificación de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el Perú*. Washington, DC: OEA.

Taylor, A. (2023). Capacity building and the geopolitics of migrant smuggling. *Geopolitics*. <https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2159385>

Voicescu, G. (2024). Elements of international police cooperation in the case of modern slavery and human trafficking. *Scientific Journal of Human Security*, 12(1), 45–58. Retrieved from <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1257785>

Sabrina Medeiros (InterAgency Institute): Doutora em Ciência Política. Professora de Relações Internacionais na Universidade Lusófona. Pesquisadora associada do InterAgency Institute.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4954-3623>

Sophia Suida (InterAgency Institute): Pesquisadora estagiária no InterAgency Institute.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
